

Янчук Т.

доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики
Донецький національний університет імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0000-0003-3901-7670>

МІЖНАРОДНА ПРОДУКТОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ РИНКІВ

**JEL Classification: M31, M16, F23, O33
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти формування міжнародної продуктової стратегії підприємства в умовах розвитку глобальних ринків. Обґрунтовано сутність міжнародної продуктової стратегії як складової системи стратегічного маркетингового управління підприємством. Проаналізовано основні підходи до формування продуктової стратегії на міжнародному рівні, серед яких виокремлено стандартизацію, адаптацію та їх комбіноване застосування. Визначено ключові чинники, що зумовлюють необхідність адаптації продукту до умов національних ринків, зокрема культурні, економічні, правові та конкурентні особливості. Узагальнено сучасні тенденції розвитку міжнародних продуктових стратегій, пов'язані з цифровізацією маркетингової діяльності, зростанням ролі персоналізації продукції та підвищенням значущості екологічних характеристик товару. На основі аналізу міжнародної практики та аналітичних досліджень систематизовано етапи адаптації продуктової стратегії підприємства до вимог локальних ринків. Запропоновано структурований процес адаптації міжнародної продуктової стратегії, який охоплює аналіз ринкового середовища, дослідження споживчої поведінки, вибір рівня адаптації, модифікацію продукту, його тестування та подальшу комерціалізацію. Отримані результати можуть бути використані підприємствами при формуванні та коригуванні продуктової політики під час виходу на зовнішні ринки.

Ключові слова: міжнародний маркетинг, продуктова стратегія, адаптація продукту, стандартизація продукту, міжнародні ринки, конкурентоспроможність підприємства.

Abstract. The article examines the theoretical and applied aspects of the formation of the international product strategy of the enterprise in the conditions of the development of global markets and the strengthening of international competition. The essence of the international product strategy as an important component of the strategic marketing management system of the enterprise, which determines approaches to the formation, modification and promotion of products on foreign markets, is substantiated. Special attention is paid to the analysis of the main approaches to the formation of product strategy at the international level, among which standardization, adaptation and their combined application are singled out. It was established that the effectiveness of the international product strategy largely depends on the ability of the enterprise to take into account the peculiarities of the functioning of national markets and to respond in a timely manner to changes in consumer behavior.

The study identified key factors affecting the process of product adaptation to the conditions of different countries. These include cultural, economic, legal and competitive factors that shape the specifics of consumer demand and determine requirements for product

characteristics. Modern trends in the development of international product strategies related to the digitalization of marketing activities of enterprises, the growth of demand for personalized products and the increase in the role of environmental responsibility of business are summarized. Based on the analysis of international practice and the results of modern analytical research, the main stages of adapting the company's product strategy to the requirements of local markets are systematized.

A structured process of adaptation of the international product strategy is proposed, which includes analysis of the external environment of the international market, research of consumer behavior, determination of the level of adaptation of the product, modification of its characteristics, testing on the local market and further commercialization. The obtained results can be used by enterprises during the formation and improvement of product policy when entering foreign markets, as well as in the process of developing effective marketing strategies in the international environment.

Keywords: international marketing, product strategy, product adaptation, product standardization, international markets, enterprise competitiveness.

Вступ

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується поглибленням процесів глобалізації, активізацією міжнародної торгівлі та посиленням конкуренції між підприємствами на глобальних ринках. Розширення економічних зв'язків між країнами створює нові можливості для компаній щодо збільшення обсягів збуту, диверсифікації ринків та підвищення ефективності господарської діяльності. За даними Світової організації торгівлі, обсяг світової торгівлі товарами у 2023 році перевищив 24 трлн доларів США, що свідчить про високий рівень інтеграції національних економік у міжнародний економічний простір. У таких умовах підприємства дедалі частіше орієнтуються на вихід за межі внутрішніх ринків, що потребує формування ефективної системи управління маркетинговою діяльністю на міжнародному рівні.

Одним із ключових елементів міжнародного маркетингу є продукт, оскільки саме він формує основну споживчу цінність і визначає конкурентні позиції підприємства на ринку. У процесі виходу на зовнішні ринки компанії стикаються з необхідністю врахування значної кількості факторів, серед яких культурні, соціально-економічні, правові та технологічні особливості різних країн. Це зумовлює потребу у формуванні міжнародної продуктової стратегії, яка дозволяє забезпечити відповідність товарної пропозиції вимогам конкретних ринків та водночас підтримувати стратегічну цілісність бренду.

Актуальність дослідження міжнародної продуктової стратегії зумовлена необхідністю пошуку ефективних підходів до управління продуктом у глобальному середовищі. Підприємства, що здійснюють міжнародну діяльність, змушені знаходити баланс між стандартизацією продукції, яка дозволяє знижувати витрати виробництва та підтримувати єдиний імідж бренду, і адаптацією товарної пропозиції до специфічних умов національних ринків. Саме визначення оптимального співвідношення між цими підходами є важливою передумовою підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках.

У цьому контексті особливого значення набуває дослідження теоретичних засад формування міжнародної продуктової стратегії та визначення практичних підходів до її адаптації до умов різних країн.

Метою статті є дослідження теоретичних засад формування міжнародної продуктової стратегії підприємства та обґрунтування підходів до її адаптації до умов національних ринків у сучасному глобальному економічному середовищі.

Результати

Міжнародна продуктова стратегія підприємства посідає важливе місце у системі маркетингового та стратегічного управління, оскільки визначає підходи до формування, оновлення, модифікації та просування продукції на зовнішніх ринках. Її зміст полягає у забезпеченні відповідності товару вимогам і очікуванням споживачів різних країн за одночасного збереження економічної доцільності виробництва та збуту. У межах такої стратегії підприємство приймає рішення щодо асортименту, якості, функціональних властивостей товару, дизайну, упаковки, брендингу, сервісної підтримки, а також напрямів інноваційного вдосконалення продукції на міжнародному ринку [1].

У сучасній теорії міжнародного маркетингу міжнародна продуктова стратегія розглядається насамперед крізь призму вибору між стандартизацією та адаптацією. Стандартизація передбачає використання єдиного або майже незмінного продукту на різних ринках. Такий підхід дає змогу зменшити витрати на виробництво, логістику, упаковку та комунікації, а також підтримувати цілісний образ бренду в міжнародному середовищі. Найбільш виправданим він є тоді, коли потреби споживачів у різних країнах є подібними, а товар має універсальні характеристики [3].

Водночас адаптація орієнтує підприємство на пристосування продукту до конкретних умов національного ринку. Йдеться не лише про зміну окремих фізичних параметрів товару, а й про врахування культурних, мовних, правових, кліматичних і соціально-економічних відмінностей. Модифікації можуть стосуватися складу, смакових характеристик, функціоналу, дизайну, маркування, упаковки, сервісного супроводу або навіть назви товару. Саме адаптація забезпечує вищий рівень ринкової релевантності продукту, сприяє зміцненню довіри споживачів і підвищує ймовірність успішного закріплення підприємства на зовнішньому ринку.

Разом із тим практика міжнародного бізнесу свідчить, що в чистому вигляді ані стандартизація, ані повна адаптація застосовуються нечасто. Значно поширенішим є комбінований підхід, за якого підприємство зберігає основну ідею продукту, його базові ціннісні характеристики та брендову ідентичність, але коригує окремі елементи відповідно до особливостей конкретної країни. Така модель дозволяє поєднати переваги глобальної ефективності з необхідністю локального пристосування [4].

Вибір конкретного підходу значною мірою залежить від чинників зовнішнього середовища. Насамперед важливу роль відіграють культурні особливості, адже система цінностей, звички споживання, релігійні обмеження, естетичні уподобання та стиль життя безпосередньо впливають на сприйняття товару. Один і той самий продукт може сприйматися по-різному в різних країнах, навіть якщо його функціональні характеристики залишаються незмінними. Наприклад, колір упаковки, обсяг порції, символіка або стиль комунікації можуть викликати різні асоціації залежно від національного контексту [2].

Не менш важливими є економічні чинники, серед яких рівень доходів населення, структура споживчих витрат, цінова чутливість і доступність каналів збуту. На ринках із нижчою купівельною спроможністю підприємства часто змушені змінювати формат упаковки, обсяг товару або цінове позиціонування. Натомість на ринках із вищим рівнем доходів більшу ефективність можуть демонструвати преміальні продукти з розширеним функціоналом і додатковими сервісними перевагами.

Суттєвий вплив на міжнародну продуктову стратегію мають також правові та регуляторні вимоги. Йдеться про сертифікацію, стандарти безпечності, правила маркування, мовне оформлення етикеток, екологічні вимоги до пакування та норми захисту прав споживачів. Недотримання таких вимог може спричинити не лише фінансові втрати, а й ускладнення доступу до ринку або погіршення репутації підприємства.

Окрему увагу доцільно приділити конкурентному середовищу. Вихід на новий ринок означає для підприємства необхідність конкурувати як із локальними виробниками, так і з іншими міжнародними брендами, які вже адаптували свої пропозиції та сформували певний рівень споживчої

лояльності. За таких умов продуктова стратегія має бути тісно пов'язана з позиціонуванням, диференціацією товару та виявленням його унікальної споживчої цінності.

Узагальнення наукових підходів дає змогу виокремити три основні моделі формування міжнародної продуктової стратегії. Перша ґрунтується на стандартизації та орієнтується на уніфікацію товарної пропозиції на різних ринках. Друга пов'язана з локальною адаптацією і передбачає пристосування продукту до вимог конкретної країни. Третя базується на комбінуванні обох підходів і нині розглядається як найбільш гнучка та практично ефективна, оскільки дозволяє зберігати стратегічну цілісність бренду й водночас враховувати локальні особливості попиту [5].

Ефективність такого підходу підтверджується практикою міжнародних компаній. Зокрема, McDonald's змінює асортимент відповідно до культурних і релігійних особливостей окремих країн. На індійському ринку компанія не використовує яловичину та свинину, у Японії пропонує продукти з морепродуктами, а в Німеччині включає до меню страви, близькі до місцевих гастрономічних уподобань. Аналогічно Nestlé адаптує рецептуру продуктів відповідно до локальних смакових переваг, змінюючи рівень солодкості, склад або оформлення упаковки. Unilever, своєю чергою, диференціює формат упаковки та обсяг продукції залежно від платоспроможності цільових сегментів на різних ринках. Такі приклади демонструють, що успішна міжнародна діяльність дедалі більше залежить від точності адаптаційних рішень.

Розвиток міжнародних продуктових стратегій сьогодні відбувається під впливом ширших глобальних змін. Однією з визначальних тенденцій є цифровізація маркетингової діяльності. Завдяки цифровим інструментам підприємства можуть швидше аналізувати споживчу поведінку, тестувати нові рішення, оцінювати ринкову реакцію та коригувати параметри продукту. Це створює передумови для більш гнучкого управління товарною пропозицією та скорочує час реакції на зміни попиту.

Ще однією важливою тенденцією є посилення попиту на персоналізовані товари. Сучасний споживач дедалі частіше очікує індивідуального підходу, що стимулює підприємства переглядати асортиментну політику та розробляти більш диференційовані пропозиції. Поряд із цим зростає значущість екологічної складової продуктової стратегії. Екологічність товару, безпечність пакування, прозорість походження сировини та загальна відповідальність бренду стають вагомими критеріями оцінки продукту на багатьох ринках [6].

Узагальнення цих тенденцій подано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Світові тенденції розвитку продуктових стратегій

Тенденція	Характеристика
Екологічність	використання екологічних матеріалів та упаковки
Інноваційність	впровадження нових технологій у створення продукту
Локалізація	адаптація товарів до умов національних ринків
Цифровізація	застосування онлайн платформ і цифрових каналів комунікації

Джерело: складено автором на основі [2-7]

Посилення міжнародної торгівлі розширює можливості підприємств для виходу на нові ринки, однак одночасно підвищує інтенсивність конкуренції. У таких умовах особливої ваги набуває не лише здатність компанії створити якісний продукт, а й уміння забезпечити його відповідність специфіці конкретного ринкового середовища. Саме тому адаптацію міжнародної продуктової стратегії доцільно розглядати не як окрему маркетингову дію, а як цілісний процес послідовного прийняття управлінських рішень.

Практичне значення цього підходу підтверджується сучасними аналітичними матеріалами, присвяченими змінам у споживчій поведінці та розвитку міжнародних ринків. Зокрема, у звіті Top Global Consumer Trends 2024 [10] акцентовано увагу на підвищенні ролі споживчої цінності,

гнучкості брендів, цифрової взаємодії та необхідності швидкого реагування бізнесу на трансформацію очікувань покупців. Це дає підстави стверджувати, що підприємства, які працюють на кількох ринках, мають постійно переглядати товарну політику, поєднуючи стратегічну цілісність із ринковою адаптивністю.

З огляду на це процес адаптації міжнародної продуктової стратегії підприємства доцільно будувати поетапно (рис.1).

Рис.1 – Процес адаптації міжнародної продуктової стратегії

Джерело: розроблено автором на основі [1-10]

Насамперед необхідно здійснити аналіз міжнародного середовища, який передбачає вивчення економічних, культурних, правових і конкурентних параметрів цільового ринку. Далі важливо дослідити споживчу поведінку, визначити потреби, очікування, ціннісні орієнтири та рівень цінової чутливості покупців. Після цього підприємство обирає рівень адаптації продукту, тобто визначає співвідношення між стандартизацією та локальним коригуванням.

Наступний етап охоплює безпосередню модифікацію продукту. Залежно від ринкових умов зміни можуть стосуватися рецептури, дизайну, упаковки, обсягу, функціональних характеристик або інформаційного супроводу товару. Після цього продукт потребує тестування на локальному ринку, що дозволяє оцінити реакцію споживачів і виявити можливі напрями подальшого вдосконалення. Завершальним етапом є комерціалізація продукту, яка включає його запуск на ринку та реалізацію маркетингової стратегії просування з урахуванням національних особливостей комунікації.

Узагальнену структуру цього процесу наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Процес адаптації міжнародної продуктової стратегії підприємства

Етап	Основний зміст
Аналіз міжнародного середовища	дослідження економічних, культурних та правових умов ринку
Аналіз поведінки споживчої	визначення потреб та очікувань споживачів
Вибір рівня адаптації	визначення співвідношення стандартизації та адаптації
Модифікація продукту	зміна характеристик товару відповідно до вимог ринку
Тестування продукту	оцінювання реакції споживачів
Комерціалізація продукту	запуск продукту на ринку та реалізація маркетингової стратегії

Джерело: розроблено автором на основі [1-10]

Запропонований процес має практичну цінність, оскільки дозволяє систематизувати дії підприємства при підготовці до виходу на зовнішній ринок і зменшити ризик невідповідності продукту локальним вимогам. Його використання дає можливість поєднати маркетинговий аналіз, стратегічне планування та інструменти ринкової адаптації в єдину логіку прийняття управлінських рішень.

Висновки

Міжнародна продуктова стратегія є одним із ключових інструментів забезпечення конкурентоспроможності підприємства у глобальному середовищі. Її ефективність визначається здатністю підприємства не лише створити якісний продукт, а й забезпечити його відповідність культурним, економічним, правовим і конкурентним умовам конкретного ринку.

Проведений аналіз показав, що найбільш результативним підходом до формування міжнародної продуктової стратегії є поєднання стандартизації та адаптації. Саме комбінована модель дозволяє досягати балансу між економією ресурсів, цілісністю бренду та задоволенням локальних потреб споживачів.

У сучасних умовах цифровізації, посилення міжнародної конкуренції та змін у споживчих цінностях підприємства мають формувати гнучкі продуктові стратегії, здатні оперативно реагувати на ринкові трансформації. Практична значущість дослідження полягає у систематизації процесу адаптації міжнародної продуктової стратегії, який може бути використаний підприємствами при виході на зовнішні ринки та коригуванні товарної політики відповідно до локального попиту.

Список використаних джерел

1. Бартас П. Як змінилися маркетингові комунікації у 2024 – дослідження. URL: https://speka.media/marketingovi-trendi-2024-klyuchovi-zmini-9313z1?utm_source
2. Вікарчук О., Пащенко О., Юшкевич О. Сучасна модель маркетинг-менеджменту виробничого підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. № 34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-4>
3. Євтушок О.В., Бахчиванжи Л.А., Донець Л.Я. Формування та реалізація комплексної міжнародної маркетингової стратегії: від аналітики до комунікацій. *Проблеми сучасних трансформацій*. 2024. № 15. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-02-02>
4. Косенко О.П., Бур'ян О.О. Маркетингові інструменти для ефективного виходу на міжнародні ринки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 7. С. 53-59. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.7.53

5. Лошенко О.В., Галан Л.В., Посохов І.М. Сучасні стратегії в міжнародному маркетингу. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2022. № 2 (66). С. 123-131. DOI: <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-123-131>
6. Сахно А., Салькова І., Абуселідзе Г., Янчук Т, Буга Н. Оцінка ефективності господарської діяльності малих сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку. (*XV Міжнародна науково-практична конференція «ІНТЕРАГРОМАШ 2022»*. ІНТЕРАГРОМАШ 2022. Конспект лекцій з мереж і систем, том 575.), 2023 DOI: 10.1007/978-3-031-21219-2_254 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-21219-2_254
7. Фень К.С., Гавриш І.І., Ібрагімов Е.Ю. Результативність управління ризиками у маркетингу підприємницької діяльності. *Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова*. 2021. Т. 26. Вип. 5(90). С. 72-76. DOI: <https://doi.org/10.32782/2304-0920/5-90-12>
8. Шлапак А.В., Іващенко О.А., Никонюк К.О. Маркетингові стратегії міжнародних компаній на українському ринку товарів повсякденного попиту. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 60. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-72>
9. Böringer, J., Dierks, A., Huber, I., Spillecke, D. Insights to impact: Creating and sustaining data-driven commercial growth. *McKinsey & Company*. URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/insights-to-impact-creating-and-sustaining-data-driven-commercial-growth?utm_sourc
10. Euromonitor International. Global Consumer Trends 2024. London. Euromonitor International. 2024. URL: <https://www.euromonitor.com>